

ИНГЛИЗ ҲАЗИЛЛАРИ МИЛЛАТ МАДАНИЯТИНИНГ ТИМСОЛИ

Зияева Камолахон Зияиддиновна

Анджон машинасозлик институти

ziyayevakamola86@gmail.com

998934494722

Аннотация. Мақолада инглиз миллатига хос бўлган ҳазиллар лингвокултурологик жиҳатдан тадқиқ қилиниб, уни тушуниш билан боғлиқ муаммоларга алоҳида эътибор қаратилади. Турли соҳаларда ҳазилларнинг муҳим жиҳатлари ўрганилади.

Калит сўзлар: ҳазил, сўз калтаклари, фил ҳазиллари, маданият, ўз устидан қулиш қобилияти

АНГЛИЙСКИЕ ШУТКИ – СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье рассматриваются английские анекдоты с лингвокультурологической точки зрения, особое внимание уделяется проблемам, связанным с их пониманием. Исследуются важные аспекты юмора в различных областях.

Ключевые слова: юмор, каламбуры, слоновьи шутки, культура, умение посмеяться над собой

ENGLISH JOKES ARE A SYMBOL OF NATIONAL CULTURE

Annotation. The article deals with English jokes from a linguocultural point of view, special attention is paid to the problems associated with their understanding. Important aspects of humor in various fields are explored.

Key words: humor, puns, elephant jokes, culture, the ability to laugh at oneself

Дунё миқёсида кенг тарқалаётган инглиз тили тилшунослар томонидан тинимсиз ва турли соҳаларда таҳлил ва тадқиқ қилинаётганига қарамай, унинг хали ўрганилмаган қирралари талайгина. Инглиз ва ўзбек тиллари орасида нафақат фонетик ёки грамматик фарқлар мавжуд, булардан ташқари маданиятлардаги тафовутлар суҳбат жараёнига бевосита таъсир этади.

Ҳазиллар қайси миллатга тегишли бўлмасин, барчасининг замирида кулгу остида яширинган ҳақиқат ётади. Халқ ўз муаммоларини турли сўзларга яшириб баён этади. Тилшкнослар ҳазил ҳақида “дунё илғамайдиган кўз ёшлар” дея таъриф берган, яъни ожизлик ортидаги буюклик, телбалик ортидаги донишмандлик, кулгу ортидаги қайғу. Баъзи бир масалларга кўра, шодлик ва қайғу ўзаро ўрмонда учрашиб қоладилар ва бир-бирларини танимай турмуш курадилар. Улардан ҳазил исмли фарзанд туғилади. Бу масалнинг моҳияти ҳам ҳазилнинг ортида аслида жиддийлик ётганидан далолат беради.

Ҳазил кўп қиррали бўлиб, у кенг маънода ҳаётнинг маълум бир ходисасига беғараз кулгу аралаш ёндашув сифатида тушунилади. Тор маънода эса, инсон ўз шахсиятини турли ғайриоддий ёки кўчма маънода ифода этиши натижасида пайдо бўладиган кулгили вазиятлар ва ҳазиллар тушунилади. Биринчи туркумга турли бадий асарлар, ижод намуналари кирса, иккинчисига ҳар хил ҳазил-мутойибалар киради.

Ҳазил – суҳбатлар ва ҳатто бахслар учун сарҳадсиз мавзудир. Кимнинг юмори табиий, теран ва беғубор бўлса, буни фақат ўша ҳудуд аҳли эмас, бошқа халқ ва мамлакатлар ҳам муҳлисига айланадилар. Ҳеч кимга сир эмаски, жуда

кўплаб бахс-мунозараларга айнан инглиз ҳазиллари сабаб бўлади. Шунни айтиш жоизки, инглиз ҳазиллари ўзининг табиийлиги билан ҳам бошқа халқлар ҳазилларидан ажралиб туради. Буюк Британияда қуйидагича ибора мавжуд:

“Everyone has a fool in his sleeve”

Инглиз диологларида етарлича “сўз калтаклари” учраб туради. Улар мулоқот жараёнларида бир-бирларининг сўз ва ишораларидан таъсирланадилар ва жавоб қайтардилар [5,26].

Бошқа миллатлардаги каби инглиз ҳазиллари ҳам хилма-хилликдан четлаб ўтмаган. Энг аҳмоқона ҳазиллар “фил ҳазиллари”, яъни **elephant jokes** деб юритилади. Бундан ташқари “банан пўстлоғи юмори” “**banana skin sense of humour**” таркибига кирувчи ҳазиллар ҳам мавжуд. Ушбу ҳазил турига мисол қилиб, автобус ортидан узоқ югуриб ваниҳоят автобус эшиклари очилганда бутун гавдаси билан кекса аёлнинг кирланган оёқ кийимларига йиқилган инглизни олайлик. Кулгилими? Бизнинг миллатда бу вазият кулгуни чақирмасада, инглизлар қаҳқаҳа билан қарши оладилар [4,150].

Юқорида эслатиб ўтканимиздек, инглиз ҳазилларини тушуниш муаммоли ҳолат. Буни хал этиш учун эса, уларнинг маданияти, ҳаёт тарзи, касби, қадриятлари, оилавий муҳити ва албатта, феъл-атворини ўрганишни талаб этади. Масалан, Буюк Британиянинг суҳбат учун севимли мавзуларидан бири бу об-ҳаводир. Европада эса, бу ҳақида деярли эсга олинмайди. Инглизлар ҳатто бутунлай бошқа мавзу ҳақида сўзлашаётиб ҳам, гап орасида бироз бўлсада, об-ҳаво ҳақида ҳазиломуз жумлаларни қўшиб ўтадилар.

Бутун дунёга маълум ва машҳур бўлган Жон Леннин жуда кўплаб мавзулар ҳақида ҳазиллар қилган. У деярли барча нарсада ва томошабин ким бўлишидан қатъий назар ҳазиллаша олган. У қўллаган қора ҳазиллар Британия ҳудудидагина эмас, балки ундан ташқарида ҳам ўз мухлисларига эга бўлган. Ленниннинг ҳаёти ва фаолиятига қизиққан одам унинг мушукларга бўлган муҳаббатини ҳам

илғаши қийин эмас. Ўз мушукларини номлашда ҳам унинг сўзамоллиги ва зукколигини кўриш мумкин. Мажор ва Минор [4,144] .

Англияда шундай анана мавжуд бўлиб, унга кўра икки йилнинг бирида баҳор мавсумида “Қизил бурун” куни нишонланади. Бу хайрия акцияси етим ва ногирон болалар учун аталган. “Комик фестивал” номи билан аталувчи маросимда олдиндан “қизил бурунлар” сотувгв кўйилади одамлар мазхарабоз кийимларини кийиб, турли ақлбовар қилмас соч турмакларини ясайдилар, ҳар хил ранглар билан юзларини ниқоблайдилар ва қизил бурунларини ёпиштирадилар. Одамлар қизил бурунларни сотиб олиш билан пулларини, санъаткорлар ўз томошаларини, спортчилар турли машқларини, хайрия қилиш билан иштирок этадилар. Буларнинг барчаси ўзига инвестицияни жалб этади. Бу хайрия бутун Англия бўйлаб ўтказилади ва ҳар хил мусобақалар ташкил этилади. Оқшом пайти эса, йиғилган барча пул ҳисоб-китоб қилинади. Йиғилган жамғарма Африка, Осиё, Америка, Россия ва бошқа шу каби давлатларга ёрдамга мухтож болаларни қўллаб-қувватлаш, озиқ-оақат билан таъминлаш ва таълим бериш учун юборилади.

Би-Би-Си канали тун бўйи ўтказилагн тадбирларни, саъаткорларнинг томошаларини, спортчиларнинг чиқишларини ва буларнинг ортида қанчалар жиддий мақсад ётганини ва пулларнинг нимага йўналтирилганининг тафсилотларини бериб борадилар.

Инглиз ҳазиллари орасида Темза дарёсига алоқадорини ҳам учратиш мумкин. Лекин бу аллақачон эскиришга улгурган ҳазил ҳисобланади.

“Лондон. Инглиз жентелменининг хонаси. Эшик очилиб ичкарига хизматчи кириб келди:

- Тошқин!

- Чиқинг ва қайтадан тушунтиринг.

Хизматчи чиқди ва эшикни ртидан ёпди, бир оздан сўнг эшикни яна очиб деди:

- Темза, жаноб.”

Инглиз адабиёти ва киноларига назар соламиз. Инглиз ҳазили ҳақида янада тўлиқ маълумотга эга бўлиш учун жером К. Жеромнинг “Қайиқдаги уч одам” асарини кўриб чиқайлик. Бу инглиз юмоиринг бетакрор намунаси. Унда муаллиф асар қаҳрамонларининг тушиб қолган вазиятини кулгили тарзда ифода этади. Ғаройиб англашилмовчиликлар ва ҳодисаларнинг комик ҳолати британ руҳиятини ўзида акс эттиради. Бир қарашда ҳамма нарса бўрттириб юборилгандек, юзда ним табассум пайдо бўлади, бироқ бир оздан сўнг инсон ўз ҳаётида шу каби ҳодисаларни ёдга олганда, миол учун уйни тамирлаш жараёнида, ўз-ўзини даволашга уринганда ёки шунг аўхшаш ҳаётӣ вазиятларда ўзининг ҳатти-ҳаракатларини ёдга олганда қаҳқаҳ отиб кулиши табиӣ. Жером К. Жером ана шундай оддий ҳолатлардан ҳам кулгу ясай олган ёзувчи бўлган. Унинг ҳазиллари самимий, қаҳрамонлари эса, ўзларининг барча нўноқликларига қарамай, ўқувчиларда дўстона кайфиятни уйғотади. Кимки, ушбу асарни ўқиган бўлса, албатта қаҳрамонларнинг ананас идиши қопқоғини очишга уринишлари, Жоржнинг банжо чалишга бўлган ҳаракати ва Гарриснинг қўшиқ айтиш сахналарини эслаб қолиши мумкин [2,276].

Британия фильмлари инглиз ҳазилларининг дунёга танилишига муҳим омил ҳисобланади. Шерлок Холмс ва доктор Ватсонни танимаган одам бўлмаса керак. Бу фильмдаги деярли барча жумлалар ҳазилга йўғрилган. Айниқса, “сўли ёрмаси, жаноб” жумласи фақат Британияда эмас, балки бошқа мамлакатларда ҳам шуҳрат қозонди. Шуниси қизиқки, Артур Конан Дойл ўз асарида бу иборани сценаристлардан кўра камроқ қўллайди. Англия ва Шотландияда сўли ёрмасидан тайёрланадиган бўтқа тонгда ейиладиган оддий таом бўлиб, ҳозирда бу жумла ҳар бир тоқатдан ташқари ҳолатлар учун ишлатилади. Масалан, мамлакатдаги тинимсиз ёмғирларга нисбатан ҳам қўллаш мумкин [3,13].

“Икки ҳафтадан буён давом этаётган бу сўли ёрмаси безор қилди.”

Ёки сеесиялардан аввал талабанинг сўзлари:

“О, яна бизнинг севимли сўли ёрмаси”

Ҳазилларда миллий шукухи мавжуд. Инглиз ҳазиллари анчайин нозик ва зодагонларга хос ҳисобланади. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, инглиз ҳазилларида узоқ тарихига бориб тақалувчи ўзига хосликлари мавжуд. Улар ҳатто жуда кулгили ҳолатларни ҳам жиддий оҳангда сўзлай оладилар. Ана шундай хусусиятга мисол қилиб Шекспир, Байрон, Теккерей, Оскар Уайлд, Жероме К. Жероме ва бошқаларнинг асарларини олишимиз мумкин.

Тадқиқотлар натижасига кўра, ҳазиллар инглиз миллатининг маданият кўринишларидан биридир. Улар учун ҳазиллашиш нафас олиш каби табиий ҳолатдир. улар ўта юқори маҳорат билан ўзлари ва ўзгалар устидан кула оладилар. Бу хусусият Англияда асрлар давомида шаклланган ғоя бўлиб, унга кўра, инсонда ҳазил қила олиш фазилати сингдирилиши керак. Акс ҳолда у мукамалликка эришолмайди.

Ҳазил инглизларни ҳар ерда таъқиб этади: ойнаи жаҳон, радио эшиттиришлар, китоблар ва турли нашрларда, шунингдек, кундалик ҳаётда. Инглиз тили эгаларига бу каби ҳазиллар таъсир кучига эга эмас, чунки улар инглизларнинг ҳаёт тарзига айланиб бўлган. Аммо бошқа миллат вакиллари учун буларни тушуниш, моҳиятини англаш анча қийинчилик туғдириши мумкин. Фикримизча, ҳеч қайси халқда инглизлардаги каби ўз устидан кулиш қобилияти авжуд эмас. Улар учун ҳазил мавзуси сарҳад билмайди. Кўз илғаши мумкин бўлган барча нарса устидан кула оладилар. Ҳаттоки йиллар давомида муқаддас саналган нарсалар устидан ҳам.

Инглиз ҳазилларнинг энг юқори чўққисини қийин вазиятларда ўз камчиликлари устидан кулиш қобилияти ўрин тутади. Бундай вазиятларда улар учун ҳазилдан ҳафа бўлиш эмас, бундай ҳазилни тушуна билиш ва унга муносиб жавоб қайтариш жуда муҳим қобилият ҳисобланади. Инглизлар ўзларининг

фезл-атворлари жиддийликлари, ҳаракатларининг секинлиги, ҳато камчиликлари ва ҳатто омадсизликларини сўзлаб ҳазиллашади.

Инглиз тилининг тарқалиши, шу тилнинг эгаси бўлмиш халқнинг бетакрор ҳазилларини ҳам дунёга ёйди. Бу эса инглиз халқининг маданияти ва руҳиятини англашга ёрдам берди. Ваҳоланки, бу ҳазиллар турли маданиятлар соҳиблари бўлмиш бошқа миллатлар томонидан ўз маъносидаги каби баҳоланавермайди. Инглиз халқи қанчалар жиддий бўлмасин, уларнинг ҳаётга нисбатан ҳазиломуз қарашлари сезиларли даражада юқори. Бу ҳақда немис ёзувчиси Жан Пол шундай ёзади: “Жиддий халқнинг ҳазилга бўлган кучли ва таъсирли иштиёқи мавжуд” [1, 448].

Инглиз миллати унинг жиддий кўринишидан хулоса чиқарган ҳолда ҳазилни тушунмасликда гумонланишни ўзига нисбатан ҳақорат деб ҳисоблайди. Инглиз миллати учун ҳазилланинг таъсир кучи сезиларли даражада эмас, сабаби бу уларнинг ҳаёт тарзига айланиб бўлган. Аммо бошқа миллат вакиллари учун буларни тушуниш, моҳиятини англаш қийинчиликларга асос бўла олади. Инглиз ҳазилларининг энг юқори чўққисини қийин вазиятларда ўз камчиликлари устидан кулиш қобилияти ўрин тутди. Бундай вазиятда ҳазилдан ҳафа бўлиш эмас, унга ижобий ёндошиш ва муносиб жавоб қайтариш жуда муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики / Жан-Поль. – М.: Искусство, 1981. – 448 с.
2. Джером, К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки [Текст] / Джером К. Джером. – М. Салье, Москва: ГИХЛ, 1957. — 276 с.
3. Карасик, А. В. Лингвокультурные характеристики английского юмора
А. В. Карасик. – Волгоград: 2001. — 13
4. Карасик В.И. Анекдот как предмет лингвистического изучения //

Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. – С. 144-153.

5. Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора (на материале английского языка). Самара, 1999